

САЙИД ИСЛОМХЎЖА – ХИВА ХОНЛИГИНИНГ БОШ ВАЗИРИ

Рахманова Мархабо

Эрназарова Мунира

Болтаева Моможон

Хива туманидаги 12-умумий
ўрта таълим мактаби ўқитувчилари

Аннотация: Ушбу мақолада Хива хонлигининг бош вазири Сайид Исломхўжанинг ҳаёт фаолияти ҳақида сўз юритилади. Сайид Исломхўжанинг бош вазир сифатида амалга оширган ислоҳотлари ва у бино қилдирган меъморий обида ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: Хива хонлиги, Ҳазорасп, бош вазир, Сайид Исломхўжа, ислоҳот дастури, саноат, Исломхўжа мадрасаси ва минораси.

Исломхўжа Иброҳимхўжанинг иккинчи ўғли бўлиб, 1872 йилда туғилган. Бадавлат ва обрўли оилада ўсган Исломхўжа ёшлигидан яхши тарбия олди. Олдин у махсус ўқитувчилар ёрдамида савод чиқарди, кейинчалик эса мадрасада ўқиди.

Отаси 1882 йилда вазир лавозимига тайинланиб, оиласи Хивага кўчгандан сўнг, ёш Исломхўжа хоннинг фарзандлари билан бирга саройда тарбияланди. 1889 йилда вазир Иброҳимхўжа вафот қилган вақтда унинг ўғли 15 ёшлик Исломхўжа хонликнинг Бош закотчиси ҳисобланарди.

Амакиси Сайид Абдуллахўжа вазир қилиб тайинлангач, Исломхўжа Ҳазораспга ҳоким қилиб юборилди. Ҳазораспдаги 10 йиллик фаолияти давомида Исломхўжа етук давлат арбоби сифатида танилди. Ниҳоят 1898 йилда Муҳаммад Раҳимхон уни яқинда вафот қилган бош вазир Сайид Абдуллахўжанинг ўрнига тайинлайди.

Исломхўжа 26 ёшида бош вазир бўлган XX аср бошларидаги ўта мураккаб сиёсий шароитда Сайид Исломхўжа хонликда саноат ва қишлоқ хўжалик ишларини йўлга қўйиш, савдо-сотикни ривожлантириш ва маданий ҳаётни жонлантириш ишларига катта эътибор берди.

У 1903, 1907, 1911, 1913 йилларда Россия шаҳарларига сафар қилган вақтида рус маъмурлари билан фойдали музокаралар олиб борди ва кўплаб шартномаларни имзолади. Натижада Урганч ва Хонқа шаҳарларида янги ёғ заводлари қурила бошланди. Урганчда "Рус-Осиё банки" бўлими очилди. Хонликнинг Хива, Янги Урганч, Тошҳовуз, Хонқа, Ҳазорасп ва бошқа шаҳарларида капиталистик саноат ишлаб чиқариш корхоналари қурила

бошланди. Исломохоннинг хонликда обрўси ва салоҳияти кундан - кунга ошиб борди. У кўп марта Муҳаммад Раҳимхоннинг топшириғига кўра туркман сардорлари билан музокаралар юритди.

1910 йилда Вазири Акбар Исломохўжа хоннинг янги халқнинг осойишта ва фаровон турмуш кечирishi билан боғлиқ бўлган барча масалалар ўрганилиб, тез фурсатда ҳал қилинсин деган фармони эълон қилдирди. Ушбу ишларни амалга оширишни хурматли Исломохўжа Иброҳимхўжа ўғлига топширдик" дейилади фармонда.

Исломохўжа шаҳарда маъмурий бинолар қуришга ҳам бошчилик қилди. Унинг ташаббуси билан 1910-1912 йилларда янги услуб мактаби, почта-телеграф биноси, мадраса ва минора, ҳамда шаҳар касалхонаси қурилди.

Саййид Исломохўжа ҳаётлик даврида Ичан Қалъада мадраса ва минора қурдиради (1908—10). Мадраса(42,8*32,5)нинг бош тарзи икки қаватли. Ҳовли (23×20) атрофи бир қаватли кичик хужралар (жами 42 та) билан ўралган. Бош тарзининг ҳовлига қараган иккинчи қаватида айвон бор. Мадрасанинг жануби шарқидаги масжид гумбазли, меҳроби кошин ва ганҷкори нақш билан безатилган. Олд томонида Хивадаги энг баланд минора (44,6 м) қад кўтарган. Асосининг диаметри —9,5 м. Юқорига томон ингичкалашиб боради. Кўк, яшил рангли нақшлар билан бел-боғлар ишланган. Қафасасига панжаралар ўрнатилиб, юқориси муқарнасли шарафа ва кубба б-н яқунланган. Минора шаҳарнинг деярли ҳамма томонидан кўзга яққол ташланиб туради. Исломохўжа мадрасаси ва минораси обидасини қуришда меъмор Худойберган ҳожи, наққошлар Эшмуҳаммад Худойбердиев, Болта Воисов ва бошқалар катнашганлар. 1913 йилда Саййид Исломохўжа бир гуруҳ фитначилар томонидан ўлдирилади. Унинг истаги ўзи қурдирган мадрасада мангу кўним топиш эди. Лекин хали мадраса ўз фаолиятини бошламаган эди. Дастлаб мадрасада дафн маросимини ўтказишни истамаган Исломохўжанинг ўғли Абдусаломхўжа отасининг жасадини Хива шаҳрида жойлашган Саййид Моҳи рўйи жаҳон мақбарасига жойлаштиради. Кейинчалик бу мақбарага Саййид Исломохўжанинг фарзандлари ҳам дафн этилган.

Саййид Исломохўжа Хива хонлиги тарихида ёрқин из қолдирсан атоқли давлат арбоби, маърифатпарварвар ва йирик ислохотчи эди.

Адабиётлар:

1. Садуллаев А., Сотлиқов А., Абдуллаев О. Саййид Исломохўжа. – Тошкент, 2005. – 120 б.

2. Туркистон чор мустамлақаси даврида. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Биринчи китоб. – Тошкент: Шарқ, 2000. – 368 б.

3.Қаюмов М. XX аср бошида Хива хонлигида ислохотчилик ҳаракатларининг бошланиши (Вазир Саид Исломхўжа фаолияти мисолида) // O‘zbekiston tarixi. – Тошкент, 2004. №3. – Б.53 – 59.

4.Қўшжонов О., Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва ҳаракатлар (XIX аср иккинчи ярми – XX аср биринчи чораги). – Тошкент: «Abu matbuot – konsalt» МЧЖ, 2007. – 388 б.

5.Хива – минг гумбаз шаҳри / Масъул муҳаррир А.Азизхўжаев. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 168 б.

